

EKSPLUATATSİYADAGI AVTOYO‘L KO‘PRIK INSHOOTLARI ORALIQ QURILMALARNING YUK KO‘TARISH QOBILIYATINI MIDAS CIVIL DT YORDAMIDA BAHOLASH

Zokirov Faxriddin Zohidjon o‘g‘li
Normurodov Hasanjon Umidjon o‘g‘li
Tashkent state transport university
0202031@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11233604>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekspluatatsiya qilinayotgan avtoyo‘l temirbeton ko‘prik oraliq qurilmalarining yuk ko‘tarish qobiliyatini oshirishning takomillashtirilgan usulini (birgalikda ishlaydigan “bosh to ‘sin – beton qatlami” konstruksiyasi) ishlash samaradorligini Midas Civil dasturiy ta‘minoti yordamida baholash masalalari keltirilgan. Shuningdek, oraliq qurilmaning yuk ko‘tarish qobiliyati oshirilganidan so‘ng hosil bo‘lgan eguvchi moment qiymatlari aniqlangan. Aniqlangan qiymatlar oraliq qurilmaning kuchaytirilishidan oldingi doimiy va vaqtinchalik yuklardan hosil bo‘lgan eguvchi moment qiymatlari bilan taqqoslangan.

Kalit so‘zlar: Namuna modellari, qo‘shimcha beton qatlami, vaqtinchalik yuklar (A11, A14, NK80 va NK100), mustahkamlik, chidamlilik, chegaraviy shartlar, Euro codlar, simulyatsion tahlil.

ОЦЕНКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MIDAS CIVIL DT

Зокиров Фахриддин Зоҳиджон ўғли
Нормуродов Ҳасанжон Умиджон ўғли

Ташкентский Государственный Транспортный Университет
0202031@inbox.ru

Аннотация: В статье представлены проблемы оценки эффективности усовершенствованного способа повышения несущей способности промежуточных устройств автодорожного железобетонного моста в эксплуатации (совместно работающей конструкции «головная балка – бетонный слой») с использованием программного обеспечения Midas Civil. Также были определены значения изгибающего момента, возникающего после увеличения несущей способности промежуточного устройства. Определенные значения сравнивались со значениями изгибающих моментов, создаваемых постоянными и временными нагрузками до армирования промежуточного устройства.

Ключевых слова: Образцы-модели, дополнительный слой бетона, временные нагрузки (A11, A14, НК80 и НК100), прочность, долговечность, граничные условия, Евро коды, имитационный анализ.

ASSESSMENT OF THE LOAD-BEARING CAPACITY OF THE OPERATIONAL INTERMEDIATE SPANS OF ROAD BRIDGES USING MIDAS CIVIL DTP

Zokirov Fakhriddin Zohidjon o‘g‘li
Normurodov Hasanjon Umidjon o‘g‘li
Tashkent State Transport University

0202031@inbox.ru

Annotation: The article presents the problems of assessing the effectiveness of an improved method for increasing the load-bearing capacity of intermediate devices of a reinforced concrete road bridge in operation (a jointly working structure “head beam - concrete layer”) using Midas Civil software. The values of the bending moment that occurs after increasing the load-bearing capacity of the intermediate device were also determined. The determined values were compared with the values of bending moments created by dead and live loads before the intermediate device was reinforced.

Key words: Sample models, additional layer of concrete, live loads (A11, A14, NK80 and NK100), strength, durability, boundary conditions, Euro codes, simulation analysis

Kirish. Eksploatatsiya qilinayotgan avtoyo‘l ko‘prik va yo‘lo‘tkazgichlarning yuk ko‘tarish qobiliyatini oshirish hamda ulardan zamonaviy yuklarni o‘tkazish imkoniyatlarini baholash ishlari chekli elementlar usulida (CHEU) ishlaydigan Midas Civil dasturiy ta‘minotida bajarildi. Midas Civil – bu transport inshootlarini, turli maqsadlarda foydalanadigan qurilish obyektlarini modellashtirish hamda hisobiy tahlil qilish, shuningdek konstruksiya elementlarini loyihalash va yuk ko‘taruvchanlik qobiliyatini baholash uchun mo‘ljallangan dasturiy majmuadir. Midas Civil – ko‘priklar va fuqaro inshootlarini loyihalash uchun yangi standartni belgilovchi muhandislik dasturiy ta‘minot vositasidir. Bu dastur qulay interfeysga ega hamda loyihalash uchun ko‘pgina funksiyalarni, jumladan, ma‘lumotlar bazasini yaratishdan tortib noxiziqli masalalarni yechish hisoblarini ham amalga oshiradi. Uning modellashtirish va hisobiy tahlil uchun mo‘ljallangan yuqori darajada rivojlantirilgan uskunalari CHEUni qo‘llab konstruksiyalarni hisoblashda yuzaga keladigan umumiy muammolarni yengishga yordam beradi.

Asosiy qism. Midas Civil DT yordamida, oraliq qurilmalarning yuk ko‘taruvchanlik qobiliyatini ularning ishchi balandlik miqdoriga bog‘liqligi (*eski va yangi beton qatlamlarining o‘zaro ta‘sirlari hisobga olgan holda*) baholash uchun, oraliq qurilma modellari “Beam” tipidagi sterjenli elementlar yordamida yaratiladi (1-rasm).

1-namuna modeli (qo‘shimcha beton qatlamisiz)

2-namuna modeli (qo‘shimcha beton qatlamli)

1-rasm. “Beam” tipida yaratilgan oraliq qurilma modellarning ko‘rinishi

Ushbu yaratilgan 1-namuna modeliga (*qatnov qismi konstruksiyalari an‘anaviy usulda shaklantirilgan bo‘lib, ular oraliq qurilma ustki yuzasiga yotqizilgan tekislovchi qatlam, gidroizolyatsion qatlam hamda himoya qatlamidan iborat*) QMQ 2.05.03-97 “Ko‘priklar va quvurlarda” hamda 2-namuna modeliga (*qatnov qismi konstruksiyalari takomillashtirilgan usulda shaklantirilgan bo‘lib, ular oraliq qurilma ustki yuzasiga yotqizilgan birgalikda ishlaydigan himoya qatlami, hamda gidroizolyatsiya qatlamidan iborat*) ShNQ 2.05.03-22

“Ko’priklar va quvurlarda”da belgilangan vaqtinchalik yuklar navbati bilan yuklanadi. Yuklanish natijasida namuna modellaridagi doimiy va vaqtinchalik yuklar ta’sirida hosil bo’lgan eguvchi moment qiymatlari hamda oraliq qurilma ostki qismida hosil bo’lgan zo’riqishlarni aniqlaymiz. Ushbu aniqlangan qiymatlar doimiy va vaqtinchalik yuklarning o’zaro ta’sir dinamikasini shakllantiradi. Ya’ni, doimiy yuk nisbati o’zgarmagan, biroq ishchi balandligi oshirilgan mamuna modellarining vaqtinchalik yuklarga ta’sirini baholash imkonini beradi (2-rasm).

1-namuna. Doimiy yuk +A11

2-namuna. Doimiy yuk +A14

1-namuna. Doimiy yuk +NK80

2-namuna. Doimiy yuk +NK100

2-rasm. Doimiy va vaqtinchalik yuklar ta’sirida oraliq qurilma ostki qismida hosil bo’lgan zo’riqishlar

Shuningdek, Midas Civil dasturi yordamida modellarning kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holatini tadqiq etish uchun tahlil turini tanlaymiz (statik yoki dinamik tahlil), barcha konstruksiya elementlari uchun material xususiyatlarini belgilaymiz hamda haqiqiy sharoitlarni simulyatsiya qilish uchun esa hisoblashning chegaraviy (*mustahkamlik va chidamlilik*) shartlarini kiritish lozim. Chegaraviy shartlar belgilanganidan so’ng, yuk turlari (*A11, A14, NK80 yoki NK100*) tanlanadi hamda belgilangan yuk birikmalari yordamida Midas Civil DTda tizimli tahlil amalga oshiriladi. Ya’ni, DT ko’priklar oraliq qurilmasi konstruktsiyasi elementlari bo’ylab turli nuqtalarda, shu jumladan birgalikda ishlaydigan “bosh to’sin - beton qatlami” elementlarining kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holatini va eguvchi moment qiymatlarini hisoblab chiqadi (3, 4, 5-rasmlar).

1-modelning mustahkamlik bo’yicha eguvchi moment epyurasi

2-modelning mustahkamlik bo’yicha eguvchi moment epyurasi

3-rasm. Modellarda hosil bo’lgan mustahkamlik bo’yicha eguvchi moment epyurasi

Bundan tashqari Midas Civil DT ning Eurocodlar (En 1991, En 1992, En 1993 hamda En 1997) bilan o‘zaro keng qamrovli integratsiyasi, ekspluatatsiyadagi avtoyo‘l temirbeton ko‘prik inshootlari oraliq qurilmalarining yuk ko‘tarish qobiliyatini baholashning simulyatsion tahlillarini xalqaro standartlarga muvofiq amalga oshirish imkonini beradi.

Siljishdagi mustahkamlik epyurasi

Siljishdagi mustahkamlik epyurasi

1-modelning doimiy yuk ta‘sirida hosil bo‘lgan eguvchi moment epyurasi

2-modelning doimiy yuk ta‘sirida hosil bo‘lgan eguvchi moment epyurasi

4-rasm. Namuna modellaridagi eguvchi moment epyuralari

Yuqorida keltirilgan rasmdan (3, 4, 5-rasmlar) ko‘rishimiz mumkinki, ishchi balandlikni ortishi natijasida 1 va 2 modellarimizda siljishdagi mustahkamlik qiymatlari 912.43kNm hamda 1322.72kNm ni, doimiy yuklar ta‘sirida hosil bo‘lgan eguvchi moment qiymatlari esa mos ravishda 1825.99kNm va ishchi balandligi ortganidan so‘ng 1830.77kNm ni tashkil qildi. Shuningdek, vaqtinchalik yuklar (NK80 va NK100) ta‘sirida hosil bo‘lgan eguvchi moment qiymatlari mos ravishda 1187.07kNm hamda 1563.07kNm ni tashkil qildi (5-rasm). Natijada oraliq qurilmalarning 1 va 2 modellaridagi umumiy moment qiymatlari 984.86kNm hamda 787.64kNm ni tashkil qildi.

1-model doimiy yuk +A11

2-model doimiy yuk +A14

1-model doimiy yuk +NK80

2-model doimiy yuk +NK100

5-rasm. Modellarda vaqtinchalik yuk ta'sirida hosil bo'lgan eguvchi moment qiymatlari

Xulosa. Umumiy qilib aytganda, ekspluatatsiyadagi avtoyo'l ko'priklari inshootlarining yuk ko'tarish qobiliyati takomillashtirilgan usul yordamida oshirilganda, ulardan zamonaviy vaqtinchalik yuklarni inshootga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan o'tkazish imkoniyati mavjud. Ya'ni, eski me'yoriy hujjatlar (*QMQ 2.05.03-97 "Ko'priklar va quvurlar"*) bilan loyihalaniq qurilgan inshootlardan zamonaviy vaqtinchalik (*ShNQ 2.05.03-22 "Ko'priklar va quvurlar"*) yuklarni, inshoot oraliq qurilmalarning ishchi balandliklarini oshirgan holda o'tkazish mumkin. Shu o'rinda, inshootlar turg'unligini ta'minlashda tayanch va poydevorlarning roli muhimligini inobatga olsak, ularning yuk ko'tarish qobiliyatini ham qayta baholash zarur hisoblanadi. Binobarin, tayanch va poydevorlarning miqdori ortib borayotgan vaqtinchalik yuklarni ko'tarish qobiliyatini baholashda proaktiv yondashuvni keltirib chiqaradi.

References:

1. Shermuxamedov, U. Z., & Zokirov, F. Z. (2019). Application of modern, effective materials in rail road reinforced bridge elements. *Journal of tashkent institute of railway engineers*, 15(3), 8-13.
2. Yaxshiyev, E., Ismailova, G., & Zokirov, F. (2022). THE AREA OF RATIONAL USE OF BRIDGES OF VARIOUS TYPES FOR HIGHSPEED HIGHWAYS. *Science and innovation*, 1(A6), 89-96.
3. Зокиров Ф. З., Маликов Г. Б., Рахимжанов З. К. РАСЧЕТ ДЛИНЫ ВРЕМЕННЫХ ВОДОПРОФИЛЕЙ ПРИ ФУНДАМЕНТА МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ // *Eurasian Journal of Academic Research*. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 1253-1258.
4. Salixanov, S. (2022). ПОВЫШЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВ. МЕЖМОРЧИЛИК va QURILISH MUAMMOLARI.
5. Nishonov, N., Rakhimjonov, Z., & Zokirov, F. (2022). STATUS OF ASSESSMENT OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF INTERMEDIATE DEVICES OF VEHICLE BRIDGES. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(11), 18-25.
6. Салиханов, С. (2022). МОСТОВОЕ ПОЛОТНО С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. "Yosh ilmiy tadqiqotchi" xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent–2022 y.
7. Салиханов, С. (2022). МОСТОВОЕ ПОЛОТНО С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. "Yosh ilmiy tadqiqotchi" xalqaro ilmiy-amaliy

anjumani. Toshkent–2022 y.

8. Salixanov, S., & Zokirov, F. (2022). EKSPLOATATSIYA QILINAYOTGAN TEMIRBETON KO'PRIK ORALIQ QURILMALARI YUK KO'TARUVCHANLIGINI HOZIRGI ZAMON YUKLARINI O'TKAZISH UCHUN OSHIRISH. Toshkent Davlat Transport Universiteti
9. Saidxon, S., Zokirov, F., Salixanov, S., & G'anisher, M. (2022). INCREASING THE LOAD-BEARING CAPACITY OF SUPERSTRUCTURES OF OPERATING REINFORCED CONCRETE BRIDGES. Toshkent Davlat Transport Universiteti.
10. Rashidov, T. R., Tursunbay, R., & Ulugbek, S. (2020). Features of the theory of a two-mass system with a rigidly connected end of the bridge, in consideration of seismic influence on high-speed railways. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(2), 1160-1166.
11. Раупов, Ч. С., Маликов, Г. Б., & Зокиров, Ж. Ж. (2022). Методика Испытания Керамзитобетона При Кратковременном И Длительном Испытании На Сжатие И Растяжение И Измерительные Приборы. *Miasto Przyszłości*, 25, 336-338.
12. Raupov, C. S., Malikov, G. B., & Zokirov, J. J. (2022). Foreign experience in application of high-strength expanded clay concrete in buildings and structures (review of published studies). *Science and Education*, 3(9), 135-142.
13. Nurillaev, R. Y. (2024). Ensuring food safety in a changing world: challenges and solutions.
14. Raupov, C., Malikov, G., & Zokirov, J. (2022). DETERMINATION OF THE BOUNDARY OF THE LINEAR CREEP OF EXPANDED CLAY CONCRETE DURING COMPRESSION. *Science and innovation*, 1(A4), 301-306.
15. Нуриллаев, Р., & Нуриллаев, Ш. (2023). Повышение эффективности депозитной политики в коммерческих банках.
16. Zokirov, D. Z., Zokirov, J. J., Zokirova, D. J., & Malikov, H. B. (2022). VAQTINCHALIK SUV TO'SIQLARI UZUNLIGINI HISOBLASHNING NAZARIY ASOSLARI. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 1(9), 173-177.
17. Pirnazarova, G. F., & ugli Zakirov, J. J. (2022, November). Fundamentals of Pedagogical Creativity. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 47-49).
18. Нуриллаев, Р. (2023). Обеспечение безопасности продуктов питания в меняющемся мире.
19. Raupov, C. S., & Malikov, G. B. (2022). CREEP OF EXPANDED CLAY CONCRETE UNDER COMPRESSION AND TENSION. *Innovations in Technology and Science Education*, 1(3), 4-15.
20. Raupov, C., & Malikov, G. (2022). DETERMINATION OF PHYSICAL AND STRUCTURAL-MECHANICAL CHARACTERISTICS OF EXPANDED CLAY CONCRETE. *Science and innovation*, 1(A5), 264-275.